
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 621.313.13
DOI 10.5281/zenodo.10078545

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЧАСТОТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

COMPUTER MODELING OF VARIOUS OPERATING MODES OF THE ELECTRIC DRIVE OF A BELT CONVEYOR TO EVALUATE THE EFFECTIVENESS OF FREQUENCY REGULATION

ВАСИЛЬКОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ,

*кандидат технических наук, ассистент,
Санкт-Петербургский горный университет.*

ДОБУШ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ,

*кандидат технических наук, доцент,
Санкт-Петербургский горный университет.*

ХОМЯКОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ,

*ведущий инженер по электроснабжению,
ООО «РТ-Инжиниринг».*

VASILKOV OLEG SERGEEVICH,

*Candidate of Technical Sciences, Assistant,
St. Petersburg Mining University.*

DOBUSH VASILIIY STEPANOVICH,

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
St. Petersburg Mining University.*

KHOMYAKOV KONSTANTIN ALEKSEEVICH,

*Leading Power Supply Engineer,
LLC "RT-Engineering".*

В данной статье приводятся результаты экспериментального исследования электропривода ленточного конвейера, проведенные с целью исследования эффективности применения частотного регулирования. Представлена разработанная имитационная модель реальной установки, которая позволит решать задачи, связанные с исследованием работы ленточного конвейера в продолжительном режиме, а также смоделировать различную загрузку рудной массой, что обеспечит больший объем статистических данных. Получены результаты, подтверждающие, что применение частотно-регулируемого привода конвейерной ленты, исходя из принципов энергосбережения, обосновано.

This article presents the results of an experimental study of the electric drive of a belt conveyor, carried out to study the effectiveness of frequency control. A developed simulation model of a real installation is presented, which will allow solving problems associated with studying the operation of a belt conveyor in a continuous mode, as well as simulating various loadings of ore mass, which will allow obtaining a larger volume of statistical data. The results were obtained confirming that the use of a variable-frequency drive of a conveyor belt, based on the principles of energy saving, is justified.

Ключевые слова: конвейер, асинхронный двигатель, частотно-регулируемый привод, энергоэффективность, имитационное моделирование.

Key words: conveyor, asynchronous motor, variable frequency drive, energy efficiency, simulation.

Актуальность темы исследования
Асинхронный электропривод в настоящий момент является самым востребованным среди всего спектра приводов, применяющихся в различных отраслях промышленности [1; 2]. Свою популярность он завоевал за счет высоких эксплуатационных и энергетических показателей, а также более низкой стоимости в отношении синхронных, вентильных приводов и, тем более, приводов постоянного тока.

В свою очередь, одной из важнейших задач современного электропривода является обеспечение энергоэффективности его эксплуатации [3; 6]. Так, возможным вариантом по повышению энергоэффективности является использование преобразователей частоты (ПЧ), которые используют для плавного регулирования скорости электродвигателей [8].

Использование ПЧ позволяет добиться следующих целей:

- оптимизация производственного процесса;
- плавная работа технологического оборудования;
- уменьшение объема технического обслуживания.

Одним из ярких примеров применения частотно-регулируемого привода (ЧРП) являются конвейерные системы, широко распространенные на предприятиях минерально-сырьевого комплекса.

Проблематика

Практика показывает, что конвейерные системы являются очень энергоемкими, и вопрос оптимального использования электроэнергии для них всегда стоит очень остро. Одним из весьма эффективных способов существенно снизить энергопотребление без ущерба для производительности является внедрение частотного регулирования электропривода [4].

Особенно заметна подобная экономия на мощных высокопроизводительных конвейерах, например, в горнодобывающей или металлургической промышленности. Дело здесь не только в высоких значениях мощности приводов. Значительные и трудно предсказуемые изменения нагрузки в традиционных системах приводят к тому, что двигатели привода на протяжении длительных временных периодов работают почти вхолостую. Применение преобразователей частоты позволяет регулировать режим работы двигателя в зависимости от загруженности конвейера. При этом потребление энергии снижается на несколько десятков процентов, а иногда и в разы. Следует отметить, что в тех системах, где предусмотрены частые остановки конвейерной ленты, возможно добиться даже возврата энергии торможения в питающую сеть.

Экспериментальные исследования

В данной статье приводятся результаты исследования эффективности применения системы ЧРП ленточного конвейера. Представлены экспериментальные результаты, а также результаты имитационного моделирования работы реальной установки.

Объектом исследования является ленточный конвейер со следующими характеристиками:

- 1) длина конвейера – 1020 м;
- 2) ширина ленты конвейера – 1200 мм;
- 3) угол наклона боковых роликов верхней ветви – 30°;
- 4) характеристики ленты: 2ШТС(ТР)-1200-4-EP-400-3-3-ТСО-РБ, толщина рабочей обкладки 3,3мм, толщина нерабочей обкладки 2,8мм, масса 20-22 кг/м².

Данный конвейер оснащен асинхронным электродвигателем (АД) с характеристиками, представленными на рис. 1.

Двигатель	Мощн., кВт	Синхронная частота вращения, об/мин	КПД, %	Cos φ	Скольжение, %	Номинальный ток при U=Δ220/У380, А	Номинальный крутящий момент, Н*м	Iпуск/ Iном	Mпуск/ Mном	Mмакс/ Mном	Масса, кг
АИС355L6 *	250	1000	94,5	0,88	1,0	789 / 457	2412	6,7	1,9	2,0	1700

Рис. 1. Характеристики АД исследуемого ленточного конвейера.

На данной установке были проведены промышленные испытания с целью определения зависимости потребляемой активной и реактивной мощности при различных скоростях ленты нагруженного конвейера. Полученные значения были сведены в табл. 1 и 2.

Таблица 1. Результаты испытания конвейера, заполненного рудной массой, с прямым пуском электродвигателя

Параметры, характеризующие работу конвейера за период испытаний	Значения параметров
Среднее значение потребляемой активной мощности $P_{ср}$, кВт	174,85
Среднее значение потребляемой реактивной мощности $Q_{ср}$, кВАр	88,01
Количество перемещенной руды, т	37 583
Удельное значение потребляемой активной энергии на тонну руды, кВт·час/т	0,441
Удельное значение потребляемой реактивной энергии на тонну руды, кВАр·час/т	0,222
Общее время работы конвейера за период испытаний, ч	94,75
Процент времени холостого хода конвейера, %	5,01
Процент времени простоя конвейера, %	25,22

Таблица 2. Результаты испытания конвейера, заполненного рудной массой, с регулированием частоты вращения электродвигателя

Параметры, характеризующие работу конвейера за период испытаний	Значения параметров
Среднее значение потребляемой активной мощности $P_{ср2}$, кВт	138,99
Среднее значение потребляемой реактивной мощности $Q_{ср2}$, кВАр	73,48
Количество перемещенной руды N_2 , т	29 615
Удельное значение потребляемой активной энергии на тонну руды $E_{р2}$, кВт·час/т	0,206
Удельное значение потребляемой реактивной энергии на тонну руды E_{q2} , кВАр·час/т	0,109
Общее время работы конвейера за период испытаний $T_{исп2}$, ч	43,97
Процент времени холостого хода конвейера, %	14,08
Процент времени простоя конвейера, %	36,57

Предварительная оценка статистических данных и расчетных величин, полученных при испытаниях частотно-регулируемого привода, показала:

- при ЧРП конвейерной ленты удельное значение потребляемой активной энергии на тонну руды более чем в 2 раза ниже, чем при отсутствии регулирования (согласно табл. 1, 2);
- при ЧРП конвейерной ленты удельное значение потребляемой реактивной энергии на тонну руды более чем в 2 раза ниже, чем при отсутствии регулирования (согласно табл. 1, 2).

Таким образом, можно сделать вывод, что применение частотно регулируемого привода конвейерной ленты, исходя из принципов энергосбережения, обосновано. Для более точного вычисления вышеуказанных параметров, характеризующих работу конвейера и для учета прочих особенностей технологического процесса, предлагается использовать разработанную математическую модель данной установки.

В программной среде MATLAB/Simulink была разработана следующая имитационная модель (рис. 2) [7].

Рис. 2. Разработанная имитационная модель АД с ПЧ.

Представленная компьютерная модель состоит из 5 функциональных блоков:

- Блок 1 – математическая модель асинхронного двигателя;
- Блок 2 – упрощенная имитационная модель преобразователя частоты;
- Блок 3 – система управления преобразователем частоты;
- Блок 4 – блок измерения различных параметров электродвигателя и потребления электроэнергии;
- Блок 5 – блок задания нагрузки на валу электродвигателя, позволяющий смоделировать различные режимы работы.

Созданная модель позволяет решать задачи, связанные с исследованием работы ленточного конвейера в продолжительном режиме, что дает возможность получить большой объем статистических данных, а также смоделировать различную загрузку рудной массой. Получить подобные данные в результате физических экспериментов на реальном объекте весьма проблематично. Однако, необходимо подтвердить адекватность разработанной модели, для обеспечения релевантности получаемых при моделировании результатов.

На рис. 3 представлены основные показатели работы асинхронного электродвигателя при номинальной нагрузке.

Рис. 3. Работа АД в номинальном режиме. График 1 – значение напряжения питающей сети; график 2 – значение потребляемого тока; график 3 – значение скорости вращения вала двигателя; график 4 – значение частоты питающей сети.

Согласно паспортным данным, номинальный ток исследуемого двигателя при номинальной нагрузке составляет 278 А (660 В), так в результате моделирования ток математической модели двигателя составляет 278,9 А (660 В), погрешность составляет менее 1%, что подтверждает адекватность разработанной модели АД.

Для подтверждения адекватности модели АД+ПЧ, сравним показания потребляемой активной мощности, полученные при проведении реального эксперимента со значениями, полученными при имитационном моделировании. Реальные испытания проводились при прямом пуске двигателя и с использованием преобразователя частоты с диапазоном регулирования от 10-60 Гц. Нагрузка на валу в имитационной модели задавалась в соответствии с реальным экспериментом.

На рис. 4 и 5 представлены значения потребляемой мощности при имитационном моделировании и при проведении физического эксперимента. На данных рисунках приведены участки графиков нагрузки с максимальным расхождением рассматриваемых величин. При сравнении полученных значений расхождение составляет менее 5% как при прямом пуске, так и при регулировании частоты вращения, что также подтверждает адекватность разработанной модели.

Рис. 4. Проверка адекватности имитационной модели. Потребление активной мощности АД при прямом пуске.

Рис. 5. Проверка адекватности имитационной модели. Потребление активной мощности АД+ПЧ.

Ниже на рис. 6 и 7 представлены суточные графики потребления активной мощности исследуемой установкой, полученные в результате имитационного моделирования с условиями загрузки конвейера идентичными физическому эксперименту.

Рис. 6. Потребление активной мощности электроприводом ленточного конвейера без применения частотного регулирования.

Рис. 7. Потребление активной мощности электроприводом ленточного конвейера с применение частотного регулирования.

Полученные результаты моделирования полностью соответствуют экспериментально полученным данным, что еще раз подтверждает работоспособность данной модели (табл. 3).

Таблица 3. Результаты имитационного моделирования работы электропривода конвейера с прямым пуском и с регулированием частоты вращения

Параметр, характеризующие работу конвейера за период испытаний	Электропривод конвейера с прямым пуском	Электропривод конвейера с частотным регулированием
Среднее значение потребляемой активной мощности $P_{ср}$, кВт	173,8	133,6

Результаты и выводы

Обобщая полученные результаты, можно заключить, что разработанная компьютерная модель электропривода ленточного конвейера соответствует реальной установке и позволяет получить адекватные значения параметров, характеризующих работу конвейера в различных режимах, что, в свою очередь, дает возможность проводить исследования в области повышения энергоэффективности электропривода.

Также учитывая эффект от внедрения частотно-регулируемого электропривода, возникает необходимость в проведении качественного анализа используемых расчетов электрических нагрузок, как на уровне индивидуальных электроприемников, так и групповых графиков нагрузки [5]. Анализ необходимо проводить, начиная с определения характеристик индивидуальных электроприемников и выявления недопустимых погрешностей в расчетах, при использовании существующей базы данных, которая находит свое применение в методах расчета электрических нагрузок, еще на этапе проектирования систем электроснабжения, разработанная компьютерная модель позволит получить достаточное количество статистических данных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васильев Б.Ю. Автоматизированный электропривод машин и установок горного производства. СПб: Лань, 2020. 144 с.
2. Васильев Б.Ю. Электропривод. Энергетика электропривода. М.: СОЛОН-Пресс, 2015. 268 с.
3. Козярук А.Е. Васильев Б.Ю. Методы и средства повышения энергоэффективности машин и технологий с асинхронными электроприводами // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 2014. №1. С. 47-53.
4. Лезнов Б.С. Частотно-регулируемый привод насосных установок. М.: Машиностроение, 2013. 176 с.
5. Хомяков К.А. О необходимости корректировки метода расчета электрических нагрузок для предприятий минерально-сырьевого комплекса / К.А. Хомяков, Д.А. Устинов // Научно-технические ведомости СПбПУ. Естественные и инженерные науки. 2019. №1. С. 71-78.
6. Хомяков К.А. Применение энергосберегающих электродвигателей производства РИВС на объектах горно-обогатительного производства / К.А. Хомяков, С.А. Беляков // Горный журнал. 2016 №11. С. 29-32.
7. Черных И.В. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB, SimPowerSystems и Simulink. СПб.: ДМК Пресс, Питер, 2008. 288 с.
8. Шклярский Я.Э. Оценка энергетической эффективности электротехнического комплекса / Я.Э. Шклярский, Е.Н. Замятина, Е.О. Замятин // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2020. № 3. С. 339-347.

© Васильков О.С., Добуш В.С., Хомяков К.А., 2023.